

ТИЛ ВА ПАРАЛИНГВИСТИКАНИНГ ИФОДАЛАНИШИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481437>

Абдуллаева З. ЎзМУ

Аннотация: Паралингвистик воситалар ҳар доим ҳам ёзма, ҳам оғзаки нутқ контекстига киритилади. Бироқ, ёзма нутқда контекстнинг роли жуда муҳимдир, чунки контекст фақат лингвистик воситаларни англатади ва бир ёки бир-бирининг маъноси ёпиқ бирлик ичида ўрнатилмайдиган ҳолларда сўз ёки жумла доирасини кенгайтиради.

Калит сўз: паралингвистика, имо-ишоралар, физиологик рефлекс, мулоқот, воситалар, фикр.

Маълумки, инсон яралибтики хис-ҳаяжон, турли имо-ишоралар, хатти ҳаракатлар табиий физиологик рефлекс ҳисобланади. Бу рефлексларини ёзувчилар, шоирлар қўшиқчилар бутун инсоният томонидан турлича қўл ҳаракатлари, юз ифодалари ва имо-ишоралар ҳамда хаёли фикрлар билан баён этиб келишмоқда. Шундай экан, бундай хис-ҳаяжонли ҳолатларни фанда тилшуносликнинг паралингвистика бўлими ўрганади.

Демак, илмий мақоламиз шундан иборатки, тилшуносликда паралингвистика матнларда, бадий асарларда, шъерларда қўлланган хис-туйғулар, имо-ишлоалар, юз ифодалари, тана ҳаракати, тиниш белгилари чуқур семантик маънога эга бўлиб, одамлар ўртасидаги ўзаро яхши тушунишни ўрнатишда паралингвистик ҳодисаларнинг аҳамиятини чуқур эканлиги ҳақида сўз боради.

Паралингвистика - бу оғзаки мулоқотга ҳамроҳ бўлган ва маълумот узатишда иштирок етувчи омилларни ўрганиш билан шуғулланадиган янги тилшунослик фанидир. Тилшунослик фани айнан иккита тушунчани

фарқлаш муҳим ҳисобланади: “паралингвистика” ва “паратил”; “паралингвистика” - нолингвистик воситалар тўғрисидаги фан сифатида, “паратил” эса - лингвистик алоқада иштирок этадиган воситаларни ўз ичига олади. Фанда маълум бўлишича “паралингвистика” термини тилшунослик фанига яқинда кириб келган бўлиб, тил орқали қўлланмайдиган воситаларни ифода этиб, у оғзаки мулоқотга асос бўлган ва ахборотни узатишда иштирок етувчи омилларни ўрганadi. Паралингвистика - ёзма тилда қўлланиладиган воситалар яъни ундов белгиси, ундов ва сўроқ белгиларининг комбинацияси, чизмалар, графиклар, матннинг график сегментацияси ва унинг қоғозда жойлашиши, шрифт ва ранг-баранг тўпламлар, ноодатий имлолардир. Масалан, Паратил - бу лингвистик мулоқотда иштирок этадиган воситалар тўплами. Кенг маънода артикуляция - бу мулоқот жараёнида фонация моментларининг синтези. Фонация товуш паралингвистик ходисаларни ўз ичига олади ҳамда артикуляция билан боғлиқ. Ушбу ишда олиб борилган тадқиқотнинг долзарблиги француз ва ўзбек тилида ёзилган бадий асарлар матнларида маълум бир паралингвистик ходисадан фойдаланишнинг максимал самарадорлигини аниқлашдан иборат.

Ўзбек тили таркибида қуйидаги инкор маъно ифодаловчи кинетик воситалар учрайди:

1. Бошнинг горизантал ва вертикал ҳаракатлари жаҳоннинг жуда кўп халқларида тарқалган бўлиб, тасдиқ ва инкор маънони ифодаловчи бўлиб хизмат қилади. Жумладан, ўзбекларда ҳам бошнинг горизантал ҳаракати “йўқ”, вертикал ҳаракати эса “бор” маъносини билдиради. бу белгиларнинг тасдиқ маъноси учун “бош ирғамоқ” инкор маъноси учун “бошини чайқатмоқ”, “бошини сарак-сарак қилди” ифодалари ишлатилади. Масалан:

- *Мақола пахта касалликлари, уларни олдини олиш ва бартараф этиш ҳақида. Аҳмад тушунарли дегандек бош сиқиб қўйди.* [1; 66-6].

- *Чолим орқага тисарилиб, бошини серак қилди.*

- *Йўқ! – деди хансираб.* [2; 282-6].

Тасдиқ ва инкорнинг семантик қутб белгилари қарама-қарши кинетик шаклларни талаб қилади. Бошнинг ҳаракати, хоҳиш қўшилганини ифодалаб, тасдиқ маъносини билдиради. Бунинг антоними сифатида суҳбатдошини фикрига, хоҳишига қутилмаганини – инкорини ифодалаш учун бошни олдинга ҳаракатга қарама-қарши томонга орқага силкиш ҳам мумкин эди. Тўлиқ инкорни билдиради. Бу вақтда инкор ифодаловчи имо-ишоралардан ҳарактерли белгиси, асосан, *-ми* юкламаси орқали ифодаланган сўроқ гапларга жавоб бўлиб келган. Бу эса логик урғу кесимининг таркибида бўлади.

Масалан: - *Ручканг борми?* Жавоб: Бошнинг горизантал ҳаракати.

- *Қиз “йўқ” дегандек бош чайқади.* [3;11-б].

Инкор маъносини кучайтириш учун баъзан бундай гапларда ҳам имо-ишоралардан сўнг яна инкор билдирувчи жавоб вербал ифодаланиши мумкун. Масалан: - *Мени қўявер, ўзим кетаман. Қизиқ. Олимжон катталардек хотиржам бош чайқади.*

- *Обориб қўяман.* [4; 215-б].

“Хайр” маъносини ифодалаш учун руслар кафтини ўзидан орқага қилиб вертикал ҳолатда такрор-такрор силкитади, италянлар кафтини ўзига қарата вертикал ҳолатида силкитади. Ёки инглизлар машина тўхтатиш учун бош бармоғини тикка қилиб, қўлини мушт қилади. Рус ва ўзбекларда бу кинетик белги яхши беган маънони беради. Масалан:

- *Твой народ-же! – қачон ўзбеклардан сўз очилса, у бармоғини диккайтириб кўрсатади.* [5; 84-б] . Бундай мисолларни кўплаб келтириш мумкин. Ҳар бир халқнинг ўз муомала қоидалари мавжуд. Ўзбек халқи қўлини кўксига қўйиб, бош ирғитиш ҳаракати “салом” маъносини билдиради. Масалан: - *Ғуломжон ўнг қўлини кўксига қўйиб таъзим қилди.* [6; 67-б].

Жаҳоннинг бошқа халқларида эса бу маъно умуман бошқа ҳаракатлар орқали ифодаланади. Шунинг учун ўз олдига бошқа тилни ўрганишни мақсад

қилиб қўйган ҳар қандай киши паралингвистик воситалар билан муфассал танишиш зарурдир. Паралингвистик воситалари тилда экспрессивлик таъминлашда ҳам катта рол ўйнайди. Масалан: - *Асал ҳеч нима демади, жиққа ёшга тўлган кўзларини жимгина четга буриб, “йўқ” дегандек бош чайқади.* [7; 150-б].

- *Рўзматдан кейин Тиллабува сўз олди. Ҳамма “балого қолдинг” деган маънода кулиб Рўзматга қаради.* [8; 106-б].

- *Толиб ака “шу эўр боланинг хом-хатала гапигаям жавоб қайтараманми” дегандек, илжайиб қўйди.* [9; 52-б].

Бу гапдаги “кулмоқ”, “илжаймоқ”, “жилмаймоқ”, “назар ташламоқ”, “тикилмоқ”, “бош чайқатмоқ” каби сўз ва иборалар нутқни кузатиб борадиган новербал ҳолатларни ифодалайди. Демак, бундай ҳолат ва ҳаракатлар ҳам, бизнингча, паралингвистик воситалар доирасида киритилиши зарур.

Тахлилларимиз натижасида, паралингвистик воситаларни ўрганиш ва тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади. Паралингвистик воситалар фикрни ифодалашда энг содда, энг тежамли восита ҳисобланади.

Демак, ҳаёт амалиёти тил билан шу тил эгаси бўлган халқнинг муомала қоидалари, имо-ишораларини ҳам ўрганишни тақазо этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ф.Мусаҷонов. “Химмат”, 66-бет
2. Ў.Ҳошимов. “Икки эшик ораси”, 282-бет
3. Ф.Мусаҷонов. “Химмат”, 11-бет
4. Ў.Ҳошимов. “Икки эшик ораси”, 215-бет
5. Ў.Ҳошимов. “Икки эшик ораси”, 84-бет
6. М.Исмоилов. “Фарғона тонг отгунча”.
7. Ч.Айтматов. “Сарвиқомат дилбарим”, 150-бет.
8. А.Қаҳҳор. “ Қўшчинор чироқлар” 106-бет.

9. Ф.Мусажонов. “Химмат”, 52бет.
10. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. Т.: Фан. 1985. 199-бет.
11. Дониёров Х. Қипчоқ диалектларининг лексикаси. Т.: 1979.
12. Нурмонов Н.А. Ўзбек тилининг паралингвистик воситалари. Андижон. 1980.
13. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Т.: 1975. 367-бет.